

**КОМПРЕССИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАТИВНОЕ
УНИВЕРБАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Кадирова Малика
учительница русского языка
ПК №1 Ташкентского района

Современные требования к подготовке кадров ориентируются на всестороннее развитие гармоничной личности, важной стороной которой является языковая культура, грамотное владение родным и неродным языками, в частности, русским языком. «Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана», – отмечал Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев¹, обращая особое внимание на развитие науки в нашей стране. Одним из принципов языковой культуры является выработка активных процессов в современном русском словообразовании.

Развитие русского языка происходит под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов. Новые слова появляются в связи с расширением языковых контактов, развитием науки и техники, а также возникновением новых реалий. Однако наряду с этим наблюдается тенденция к экономии речевых средств, которая не является новой и проявляется в языке с древности. Она «обнаружилась ещё в эпоху праславянского языка»². Эта тенденция обусловлена законами аналогии и экономии речевых средств и активизируется в условиях ускоренного темпа современной жизни.

¹Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. 22.12.2022 [Электронный ресурс] URL: <https://xs.uz/ru/post/povyshenie-kachestva-obrazovaniya-edinstvenno-pravilnyj-put-razvitiya-novogo-uzbekistana> [Дата обращения: 06.05.2023]

² Горбачевич К.С. Экономия во всем // Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее: книга для внеклассного чтения (8–10 кл.). – М.: Просвещение, 1984. – С. 108–122.

Словообразование в русском языкознании стало объектом изучения только с 40-х годов XX века, а выделение этой дисциплины как самостоятельной произошло к концу 60-х годов благодаря работам известных ученых – Г.О. Винокура³ и В.В. Виноградова⁴.

С начала 70-х годов наблюдается интенсивная разработка проблем словообразования как в отечественном, так и в зарубежном языкознании.

Язык представляет собой сложный механизм, является универсальным средством общения между людьми, обеспечивающий накопление, хранение, преобразование, приобретение и передачу информации и знаний. Как и любое общественное явление язык постоянно развивается и претерпевает изменения. Язык отражает объективную реальность, которая в свою очередь непосредственно влияет на сам язык. Новые реалии и явления требуют от языка проявления ее номинативной функции (производство новых лексических единиц) и фиксации, таким образом в язык проникают новые слова и понятия. Другие слова, наоборот, устаревают и переходят в разряд пассивной лексики.

Цифровизация охватывает все сферы человеческой жизни, но несмотря на то, что такого рода термины преимущественно касаются сфер науки, техники и экономики, сокращенные слова чаще употребляются в разговорной речи.

Универбацией [от лат. *un(um)* – одно, *verb(um)* – слово] называют способ образования слов на базе словосочетания, при котором в производное слово входит основа лишь одного из членов словосочетания, поэтому дериват по форме соотносится с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием (*кожаное пальто* – кожанка).

Первое упоминание этого термина мы находим в работе немецкого ученого **К. Бругмана в 1904** году, который дает следующую трактовку

³ Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. – М., 1959. – С. 419–442.

⁴ Виноградов В.В. История русского литературного языка: избранные труды. – М.: Наука, 1978. – 319 с.

данного термина: «возникшие на основе словосочетаний внешне цельноформленных, но не обладающих содержательной изолированностью»⁵.

Универбация как языковое явление мотивируется словосочетанием, которое характеризуется экспрессивностью, фразеологическим значением и общим словообразовательным значением объективности.

Суффиксальные универбаты образуются на стыке различных языковых тенденций. Созданные под влиянием тенденции к экономии речевых средств, универбаты в некотором смысле оказываются избыточными языковыми единицами, поскольку представляют собой ономаσιологические варианты ранее существовавших описательных названий; частота и продолжительность использования универбатов лишает их экспрессивности и переводит в категорию общеупотребительных слов.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. 22.12.2022 [Электронный ресурс] URL: <https://xs.uz/ru/post/povyshenie-kachestva-obrazovaniya-edinstvenno-pravilnyj-put-razvitiya-novogo-uzbekistana> [Дата обращения: 06.05.2023]
2. Горбачевич К.С. Экономия во всем // Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее: книга для внеклассного чтения (8–10 кл.). – М.: Просвещение, 1984. – 357 с.
3. Виноградов В.В. История русского литературного языка: избранные труды. – М.: Наука, 1978. – 319 с.
4. http://www.dissershop.com/diplom/work_11231

⁵ http://www.dissershop.com/diplom/work_11231

